

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846998>
УДК 343.614

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА

Г.Ш. Аюпова,

к.ю.н., доц. кафедры уголовного права

Е.Н. Ширяева,

слушатель 5 курса факультета подготовки следователей,
Уральский юридический институт МВД России,
г. Екатеринбург

Аннотация: В статье на основе анализа теоретических положений уголовного права, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, судебной и следственной практики исследуются отдельные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ. Предпринята попытка осмысления содержания таких терминов, как «доведение», «систематическое унижение человеческого достоинства», «беспомощное состояние» и т.п. С учетом относительно высокой частоты использования в уголовном законе признака «жестокое обращение», а также неоднозначности подходов к его толкованию, как в теории уголовного права, так и в судебной и следственной практике, указанный признак подвергнут отдельному исследованию. Кроме того, аргументировано, что доведение до самоубийства возможно с любой формой вины.

Ключевые слова: доведение до самоубийства, покушение на самоубийство, уголовная ответственность, жестокое обращение, беспомощное состояние

QUALIFICATION OF BRINGING TO SUICIDE

G.Sh. Ayupova,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Criminal Law

E.N. Shiryaeva,

5th year student of the Faculty of Investigator Training,
Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Yekaterinburg

Annotation: Based on the analysis of the theoretical provisions of criminal law, explanations of the Supreme Court of the Russian Federation,

judicial and investigative practice, the article examines individual signs of the *corpus delicti* provided for in Article 110 of the Criminal Code of the Russian Federation. An attempt has been made to comprehend the content of such terms as «bringing», «systematic humiliation of human dignity», «helpless state», etc. Taking into account the relatively high frequency of use of the sign «ill-treatment» in criminal law, as well as the ambiguity of approaches to its interpretation both in the theory of criminal law and in judicial and investigative practice, this sign has been subjected to a separate study. In addition, it is argued that suicide is possible with any form of guilt.

Keywords: driving to suicide, attempted suicide, criminal liability, ill-treatment, helpless condition

Феномен суицида описывали мыслители древнего мира – Платон, Сенека, Аристотель, Цицерон и др. Вместе с тем, впервые термин «суицид» вводится в 1947 году психологом из Италии Г. Дезе, при этом данное понятие раскрывается уже в работах Зигмунда Фрейда.

Для того чтобы дать определение правовым терминам «склонение к самоубийству» и «содействие совершению самоубийства», необходимо уяснить понятие суицид.

Термин суицид имеет несколько значений. Суицид, с точки зрения юридической науки, – это целенаправленное, запланированное деяние, в результате которого человек самостоятельно лишает себя жизни [1, с. 141]. Человек просчитывает перед суицидальным актом возможные последствия, способы совершения и планирует весь процесс.

В различные исторические периоды складывалось, как правило, неоднозначное отношение к суициду. Ряд религиозных учений выявляет положительные стороны суицида, большинство же признают его безнравственным явлением (христианство, ислам).

Для получения более полной «картины» обратимся к четырем мировым религиям (буддизм, ислам, христианство, иудаизм). В христианстве суицид относят к безнравственному поступку. Считается, что запрет на отпевание тех, кто покончил жизнь самоубийством, зародился еще с древних времен. Также к отрицательному явлению суицидальный акт относят в иудаизме. В частности, в случаях суицида отменяются траурные обряды, родственники не обязаны соблюдать скорбь по такому погибшему. В исламе любое насилие над собой категорически запрещено. В свою очередь, в буддизме не прослеживается такое отрицательное отношение к самоубийству. Согласно вероучению буддизма, человек после смерти постоянно перерождается в разные тела.

Уголовное законодательство России с середины XIX века рассматривает доведение до самоубийства как самостоятельное уголовно-наказуемое преступление.

Применение норм уголовного закона как многоаспектный процесс соответствует критерию законности лишь в случае правильной квалификации преступлений. Для достижения указанной цели исключительное значение имеет точное установление основного непосредственного объекта состава доведения до самоубийства. Вместе с тем, в специальной литературе встречаются неоднозначные позиции о содержании объекта данного преступления.

Так, например, Ю.А. Уколова рассматривает в качестве основного непосредственного объекта доведения до самоубийства «общественные отношения по поводу охраны жизни психически здорового человека, который физически способен выполнить действия, направленные на лишение себя жизни» [2, с. 89]. Данная позиция встречает резкую критику в специальной литературе [3, с. 66-67], что, прежде всего, связано с наличием такого квалифицирующего признака, как совершение преступления в отношении «лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии» (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). Вместе с тем, не ясна логика законодателя, отнесшего указанных лиц к числу потерпевших рассматриваемого состава преступления, под которыми в судебной практике понимаются как малолетние дети, так и психически нездоровые лица, что усугубляет проблему разграничения преступлений данного вида и опосредованного убийства.

Для правильной квалификации содеянного имеет значение факт осознания потерпевшим характера совершаемых им действий, направленных на лишение себя жизни. Бесспорно, умышленные действия, направленные на опосредованное лишение жизни другого лица путем причинения вреда самим потерпевшим, когда он, исходя из психического развития и психического состояния либо в силу малолетнего возраста не понимает характер и значение совершаемых с ним действий или не способен руководить своими действиями, подлежат квалификации по ст. 105 УК РФ.

Можно привести еще несколько десятков различных позиций относительно содержания основного непосредственного объекта доведения до самоубийства. Вместе с тем наибольшую поддержку в доктрине уголовного права получила точка зрения, согласно которой объектом следует признать жизнь человека.

Объективная сторона, как обязательный элемент состава преступления, включает деяние, сформулированное законодателем как «доведение». Одним из значений термина «доведение» является «доработка до состояния готовности» [4]. Действия виновного при доведении до

самоубийства направлены на формирование устойчивой мотивации у потерпевшего на совершение самоубийства посредством создания условий, подавляющих желание продолжать жизнь.

Представляется, что не могут быть оценены как доведение до самоубийства законные действия виновного лица (например, увольнение сотрудника в связи с сокращением штатной численности, отказ в выдаче кредита, отдельные способы воспитания несовершеннолетних детей, не связанные с унижением человеческого достоинства, и т.п.).

По смыслу статьи объективная сторона состава преступления включает два альтернативных последствия в виде «самоубийства» либо «покушения на самоубийство».

Между деянием виновного и последствиями должна быть причинно-следственная связь, в чем зачастую и состоит основная сложность в процессе правоприменительной деятельности.

Законодатель обращает внимание на то, что доведение до самоубийства может быть совершено только исчерпывающим перечнем способов.

Первый способ, который указан в диспозиции статьи – это угрозы. Соглашаясь с мнением А.В. Стрункиной, под угрозами стоит понимать намерение причинить ущерб любого вида отдельному лицу или общественным интересам, которое может быть выражено разным образом: письменно или устно, анонимно или прямо, действиями или иным образом [5, с. 164].

Наибольшая часть теоретиков относит угрозу к психическому насилию. Угроза заключается в устрашении другого лица, направленном на его принуждение к выбору определенной линии поведения [6, с. 12]. К общим признакам данного способа относят: 1) реальность угрозы; 2) её наличие; 3) интенсивность.

Вторым способом, который закреплен законодателем в диспозиции рассматриваемой нами статьи, является жестокое обращение с потерпевшим, который является достаточно обширным и оценочным понятием.

В постановлениях Верховного Суда РФ нет указания на то, что следует понимать под жестоким обращением применительно к ст. 110 УК РФ, но дано разъяснение применительно к убийству, а именно: применение пыток, истязание или глумление над жертвой либо «причинение потерпевшему особых страданий» [7]. Также Верховный Суд РФ отмечает, что к такому способу следует причислять деяния, совершённые «в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания» [7]. Представляется целесообразным применение указанной трактовки жестокого обращения для целей ст. 110 УК РФ.

Так, например, Воронежским областным судом осуждены супруги Ивановы по п. «а», «г» ч. 2 ст. 110 УК РФ. Они заподозрили подругу их дочери в краже, организовали встречу друзей, на которой оскорбляли и унижали подозреваемую девочку, в результате жестокого обращения последняя покончила жизнь самоубийством на глазах семейной пары.

В диспозиции статьи в качестве альтернативного способа также указано систематическое унижение человеческого достоинства. Е.В. Буряковская под ним понимает множественное (2 и более раз) унижение человеческого достоинства путём как физического, так и психического воздействия на потерпевшего. При этом Е.В. Буряковская отмечает, что данный способ с двумя перечисленными выше соотносится как общее и частное [8, с. 73]. Следует заметить, что зачастую в приговорах суда указывается лишь на наличие данного способа, но при этом не расписывается, в чём именно он был выражен.

Действия, характеризующие способ совершения доведения до самоубийства, охватываются ст. 110 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по статьям Особенной части УК РФ. В судебной и следственной практике порой встречаются случаи ошибочной квалификации.

Так, например, органами предварительного расследования действия подсудимого были квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ и ч. 1 ст. 117 УК РФ при следующих обстоятельствах. Д., являясь супругом И., угрожал ей применением насилия, жестоко обращался с ней путём применения физического насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также систематически унижал человеческое достоинство. Кроме того, в течение не менее одного года Д., не менее одного раза в неделю наносил И. побои, причиняя тем самым телесные повреждения и физическую боль, угрожал применением насилия, заставлял И. писать под его диктовку диктанты, формируя в ней постоянное чувство подчинения и психологически подавленного состояния. В результате указанных действий И. совершила акт суицида.

Суд исключил ч. 1 ст. 117 УК РФ, как излишне вмененную, поскольку квалификация совершенного деяния полностью охватывается ст. 110 УК РФ. Указанные противоправные действия Д. явились способом совершения преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ [9].

Теоретики уголовного права и практические работники, осуществляющие квалификацию деяния, отмечают, что особую сложность составляет установление субъективной стороны, состоящей из интеллектуальных и волевых процессов деятельности человека, так как её невозможно воспринять визуально [10, с. 157-158].

Субъективная сторона преступления может быть представлена следующими признаками: виной, мотивом, целью и особым эмоциональным

состоянием (аффектом), первый из которых является обязательным во всех составах.

Рассмотрим формы и виды вины, которая, по мнению учёных, «составляет ядро субъективной стороны преступления» [10, с. 157-158].

По поводу определения вины в ст. 110 УК РФ мнения расходятся [11, 12].

Абсолютное большинство специалистов уголовного права не оспаривают возможность совершения доведения до самоубийства с прямым или косвенным умыслом. Вместе с тем, неосторожная форма вины в составе рассматриваемого преступления вызывает ожесточенные споры.

Суды, аргументируя невозможность совершения доведения до самоубийства по неосторожности, зачастую ссылаются на отсутствие в диспозиции ст. 110 УК РФ специального указания о такой форме вины, ссылаясь на положение, закрепленное в ч. 2 ст. 24 УК РФ [13].

Вместе с тем, Верховный Суд РФ разъясняет, если в диспозиции статьи форма вины не конкретизирована, то преступление может быть совершено умышленно или по неосторожности при условии, если об этом свидетельствуют содержание деяния, способы его совершения и иные признаки объективной стороны состава [14].

В связи с этим следует обратить внимание на участвовавшие случаи суицида в результате противоправных действий представителей коллекторских служб. Объективно наступление смерти должника в умысел таких лиц не входит, что, в частности, связано с целью их деятельности – возврат долга. Как правило, вина по отношению к последствиям в таких ситуациях может быть как в виде небрежности, так и легкомыслия.

Представляется, что доведение до самоубийства возможно с любой формой вины.

Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, позволяет сделать следующие выводы.

Уголовное законодательство России с середины XIX века рассматривает доведение до самоубийства как самостоятельное уголовно-наказуемое преступление.

Наибольшую поддержку в доктрине уголовного права получила точка зрения, согласно которой объектом следует признать жизнь человека.

Для правильной квалификации содеянного имеет значение факт осознания потерпевшим характера совершаемых им действий, направленных на лишение себя жизни.

Действия виновного при доведении до самоубийства направлены на формирование устойчивой мотивации у потерпевшего на совершение самоубийства посредством создания условий, подавляющих желание

продолжать жизнь. Представляется, что не могут быть оценены как доведение до самоубийства законные действия виновного лица.

Действия, характеризующие способ совершения доведения до самоубийства, охватываются ст. 110 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по статьям Особенной части УК РФ.

Представляется, что одной из причин низкого уровня востребованности нормы в судебной и следственной практике являются технико-юридические просчеты, допущенные законодателем, в частности, при конструировании состава.

Список литературы

[1] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2017. 1060 с.

[2] Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Москва, 2008. 219 с.

[3] Рыжов Э.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Москва, 2019. 66-67 с.

[4] Толковый словарь русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gufo.me/dict/ozhegov/> (дата обращения: 15.09.2021).

[5] Стрункина А.В. Способ доведения до самоубийства как обязательный признак квалификации преступления // Научный альманах. – 2015. № 10-4 (12). 163-166 с.

[6] Костров Г.К. Уголовно-правовое значение угрозы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. – Москва, 1970. 19 с.

[7] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/>. (дата обращения: 23.09.2021).

[8] Буряковская Е.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика доведения до самоубийства: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. – Санкт-Петербург, 2020. 228 с.

[9] Приговор Ленинского районного суда от 14 июня 2018 года по делу № 1-12/2018. [Электронный ресурс]. – URL: [https:// sudact.ru/](https://sudact.ru/). (дата обращения: 12.09.2021).

[10] Семернёва Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): науч.- практ. пособие. – Екатеринбург, 2014. 291 с.

[11] Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья: учебно-практич. пособие. – Москва, 2005. 143 с.

[12] Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть: курс лекций в 3 т. – Москва, 2007. 641 с.

[13] Постановление Президиума Верховного суда Республики Марий Эл от 16 августа 2013 года № 44-У-43. [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/>. (дата обращения: 12.09.2021).

[14] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 года № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/>. (дата обращения: 23.09.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation / Ed. V.T. Tomina, V.V. Sverchkov. – М.: Yurayt-Izdat, 2017. 1060 p.

[2] Ukolova Yu.A. Problems of qualification of bringing to suicide as a criminal act: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.08. – Moscow, 2008. 219 p.

[3] Ryzhov E.V. Criminal liability for driving to suicide: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.08. – Moscow, 2019. 66-67 p.

[4] Explanatory Dictionary of the Russian Language Ozhegov S.I. and Shvedova N.Yu. [Electronic resource]. – URL: <https://gufo.me/dict/ozhegov/> (date accessed: 15.09.2021).

[5] Strunkina A.V. A method of bringing to suicide as a mandatory sign of qualifying a crime // Scientific Almanac. – 2015. No. 10-4 (12). 163-166 p.

[6] Kostrov G.K. The criminal-legal significance of the threat: author. dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.08. – Moscow, 1970. 19 p.

[7] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of January 27, 1999 No. 1 "On judicial practice in cases of murder (Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation)" [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/>. (date of access: 23.09.2021).

[8] Buryakovskaya E.V. Criminal law and criminological characteristics of bringing to suicide: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.08. – St. Petersburg, 2020. 228 p.

[9] Sentence of the Leninsky District Court of June 14, 2018 in case No. 1-12 / 2018. [Electronic resource]. – URL: <https://sudact.ru/>. (date of access: 12.09.2021).

[10] Semerнева N.K. Qualification of crimes (parts General and Special): scientific – practical. allowance. – Yekaterinburg, 2014. 291 p.

[11] Borzenkov G.N. Qualification of crimes against life and health: educational and practical. allowance. – Moscow, 2005. 143 p.

[12] Naumov A.V. Russian criminal law: General part: a course of lectures in 3 volumes – Moscow, 2007. 641 p.

[13] Resolution of the Presidium of the Supreme Court of the Republic of Mari El dated August 16, 2013 No. 44-U-43. [Electronic resource]. – URL: <https://sudact.ru/>. (date of access: 12.09.2021).

[14] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated October 18, 2012 No. 21 "On the application by courts of legislation on liability for violations in the field of environmental protection and natural resource use" [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/>. (date of access: 23.09.2021).

© Г.Ш. Аюпова, Е.Н. Ширяева, 2021

Поступила в редакцию 02.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Аюпова Г.Ш., Ширяева Е.Н. Уголовно-правовая оценка доведения до самоубийства // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 329-337. URL: <https://ip-journal.ru/>